

GODJI (LYCIUM BARBARUM) O'SIMLIGINI FARMATSEVTIK BIOTEXNOLOGIYADA ISHLATILISHINING NAZARIY ASOSLARI

R.T.Sharipova¹, D.T.Arifdjanova²

^{1,2} Toshkent farmatsevtika instituti

e-mail: rozalinsharipova17699@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6345759>

Annotatsiya. Oxirgi yillar mobaynida mamlakatimizda hamda butun dunyoda Covid-19 ning tarqalishi juda katta masshtabdagi pandemianing yuzaga kelishiga sabab bo'ldi. Natijada aholi orasida turli xildagi immunitetni mustahkamlovchi hamda turli xildagi kasalliklarni oldini oluvchi preparatlarga va biologik faol moddalarga bo'lgan talab ortdi. Godji o'simligi tarkibida turli xildagi foydali minerallar va moddalar saqlab, immunitetni oshirish xususiyatiga ega hisoblanadi. Mikroklonal ko'paytirish usuli orqali esa qisqa vaqt mobaynida bu o'simlikning katta miqdordagi ko'chatlarini yetishtirish mumkin.

Kalit so'zlar: *in vitro*, mikroklonal ko'paytirish, godji, *Lycium barbarum*, biologik faol qo'shimcha, biotexnologiya.

Hozirgi vaqtda dorivor o'simliklarni *in vitro* sharoitida ko'paytirish va hujayralarni kulturalash, mikroklonal usullarda ko'paytirishga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Ushbu yo'nalishdagi tadqiqotlar dunyoning rivojlangan mamlakatlari ko'plab laboratoriyalarida olib borilmoqda. Shuningdek, O'zbekistonda ham farmatsevtik ishlab chiqarishni rivojlantirish, mahalliy xom ashyolar asosida dori preparatlarining texnologiyasini ishlab chiqish, hamda bu ishlarni amaliyotga tatbiq qilish ayni damda bu soha vakillarining muhim vazifalaridan biri bo'lib hisoblanmoqda. Ayni damda o'simliklarni *in vitro* sharoitida mikroklonal ko'paytirish va izolyatsiyalangan to'qimalar xo'jayralarini qisqa vaqtda genetik bir turli virussiz ko'paytirish, koeffitsienti yuqori ko'chatlarini olishga qaratilgan. Bu texnologiyadan millionlab va undan ko'proq somatik murtak olish va yil bo'yi laboratoriya sharoitida uzluksiz ko'chat yetishtirishda foydalaniladi. O'tgan asrning oxirgi yillarida aynan mana shu sohada, biologik faol moddalar ishlab chiqarish bo'yicha katta muvaffaqiyatlarga erishildi. Bunday usul bilan ikkilamchi metabolitlar ajratib olishning yana bir ustunlik tomoni shundaki, muayyan sharoitda o'simlikni o'zini o'stirish imkoniyati bo'lmagan sharoitda (sovuq yoki issiq iqlimli mintaqalarda), ularning hujayralarini butun yil mobaynida o'stirish mumkin.

Godji o'simligining *Lycium barbarum* L., *L. chinense* Mill., and *L. ruthenicum* Murr. turlari mavjud bo'lib, biz tanlagan tur *Lycium barbarum* L. turi bo'ldi. Bu o'simlik kamyob hisoblanib, tabiiy holatda faqatgina Xitoy xududida o'sadi. Izlanishlar natijasida godji o'simlikgi O'zbekistonda tabiiy holatda o'smasligi va uni farmatsevtika sohasida qo'llanilishi mumkinligi aniqlandi. Hozirgi kunda biotexnologiya sohasining jadal rivojlanayotganini hisobga olgan holda *Lyceum barbarum*ni *in vitro* sharoitida mikroko'paytirish farmatsevtik biotexnologiya sohasida yangi ilmiy tadqiqot ishi hisoblanadi.

O'simlik Xitoy xalq tabobatida immunitetni oshiruvchi, moddalar almashinishini yaxshilovchi, parazitlarga qarshi, yallig'lanishga qarshi, umumiy va arterial qon bosimini meyorlashtiruvchi, tinchlantiruvchi, surunkali ich qotishida hamda qondagi qand miqdorini me'yorlashtiruvchi vosita sifatida qo'llaniladi. Tibbiyot sohasidagi izlanishlar shuni ko'rsatdiki,

bu o'simlik mevasi saraton kasalligida boshqa dori – darmonlarga qo'shib iste'mol qilingan bemorlarda, uni iste'mol qilmagan bemorlarga nisbatan o'lim holati 60%ga qisqargan. Shuningdek, kasallikning oxirgi bosqichida bo'lgan bemorlarda o'simtaning o'sishi keskin sekinlashgan. Godji mevasi tarkibidagi betakarotin, minerallar, aminokislotalar va karotinoidlar xolesteringa qarshi kurashadi, polisaxaridlar oshqozon osti bezining insulin ishlab chiqarishini yaxshilab, qondagi qand miqdorini me'yorda ushlab turishga yordam beradi. Bundan tashqari qonni tozalab, organizmni yoshartirish xususiyatiga egaligi ma'lum. Godji mevasini o'zini hamda boshqa giyohlar bilan aralashtirib, shamollash va yo'talga qarshi davo sifatida ishlatish mumkunligi aniqlangan.

Olib borilgan fitokimyoviy tadqiqotlar natijasida godji o'simligi tarkibida:

- 4 xildagi polisaxaridlar;
- 6 xildagi monosaxaridlar;
- 6 xildagi karotiniadlar;
- betakarotin;
- B, E, C, B₁, B₂, B₆ va boshqa biologik faol moddalar;
- 18 xildagi aminokislotalar (ulardan 8tasi almashinmaydigan aminotiklotalar);
- 21 xildagi K, Na, Ca, Mg, Fe, Si, Mn, Zn va germaniy kabi minerallar borligi

aniqlangan.

Vitamin va minerallarga boy bo'lganligi sababli inson organizmining barcha tizimlari va ichki a'zolarining ish faoliyatini yaxshilashi, tanada yig'ilgan shlaklar, zaxarli toksinlar va boshqa zararli moddalardan tozalashi aniqlangan. *Lyceum barbarum* o'simligining bu hususiyatlari uni immunitetni mustahkamlovchi, yurak –qon tizimi kasalliklarini, nerv sistemasi kasalliklarini oldini oluvchi, hamda qandli diabet va saraton kasalliklarida profilaktikasida biologik aktiv qo'shimcha sifatida ishlatilishi mumkinligini ko'rsatdi.